

КОМУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ СТАРШЕКЛАСНИКОВ И МЕТОДЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

Хаятова Нигина Икромджоновна

Преподаватель Бухарского Государственного университета, кафедры
«Французской филологии»

Тошпулатова Ситора Музаффар кизи

Студентка Бухарского Государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14498496>

Аннотация

Статья посвящена исследованию коммуникативных навыков старшекласников и методам их формирования на уроках французского языка. В условиях глобализации и интеграции современных технологий в образовательный процесс, умение эффективно общаться на иностранном языке становится важным компонентом образовательной подготовки. В статье рассматриваются различные подходы к развитию речевых и социально-коммуникативных навыков учеников старших классов, а также методические стратегии, направленные на улучшение их способности к диалогу и взаимодействию. Особое внимание уделяется использованию активных методов обучения, таких как ролевые игры, проектная деятельность и коммуникационные задачи, которые способствуют не только усвоению языкового материала, но и развитию уверенности в собственных силах при общении на французском языке. Автор также анализирует педагогические технологии, стимулирующие мотивацию учащихся, и предлагает рекомендации по совершенствованию учебного процесса для формирования полноценной коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: Дискурс, коммуникативные навыки, дебаты, мультимедийные технологии.

Введение

В современном образовательном процессе коммуникативные навыки приобретают особое значение, так как они способствуют развитию личности, формированию критического мышления и повышению уровня социальной адаптации. Одним из эффективных методов формирования этих навыков является дискурс. Дискурс, как метод, охватывает различные виды общения и взаимодействия, а также анализирует их в контексте языка, культуры и социального контекста. В данной статье будет рассмотрено, как использование дискурса в учебном процессе способствует развитию коммуникативных навыков у старшекласников.

В условиях глобализации и интенсивного развития информационных технологий коммуникативные навыки становятся неотъемлемой частью образовательного процесса, особенно в старших классах средней школы. Овладение иностранным языком играет ключевую роль в формировании этих навыков, так как помогает учащимся развивать умение эффективно общаться и понимать различные культурные и языковые контексты. Одним из самых востребованных языков для изучения в старших классах является французский, который не только способствует расширению кругозора учащихся, но и развивает их способность к межкультурному общению. В этой статье рассматриваются основные методы формирования коммуникативных навыков у старшекласников на уроках французского языка.

Понятие дискурса и его роль в обучении

Дискурс в широком смысле — это способ организации речи, который выходит за рамки простого общения. Это более сложная форма речевой деятельности, включающая в себя анализ, интерпретацию и взаимодействие с аудиторией. В педагогическом контексте дискурс включает в себя как вербальные, так и невербальные средства общения и направлен на развитие умения передавать и воспринимать информацию, анализировать различные точки зрения, строить логически последовательные аргументы.

Основной задачей применения дискурса в образовательном процессе является развитие у учащихся способности не только к грамотному и эффективному выражению своих мыслей, но и к критическому осмыслению информации, анализу и восприятию мнений других людей.

Роль французского языка в формировании коммуникативных навыков

Французский язык, как один из мировых языков, имеет большое значение для старшеклассников, так как его изучение открывает возможности для общения с носителями языка, получения знаний о культуре франкоязычных стран и дальнейшего профессионального роста. Изучение французского языка в старших классах нацелено не только на овладение грамматическими структурами и лексикой, но и на развитие навыков устной и письменной речи, что является основой для эффективной коммуникации.

Коммуникативные навыки включают в себя умение слушать, понимать и интерпретировать информацию, а также способность четко и грамотно выражать свои мысли. При этом важным аспектом является способность воспринимать и понимать речь на иностранном языке в различных ситуациях общения, а также корректно реагировать на реплики собеседников, что развивает эмпатию и межкультурную компетенцию.

Методы формирования коммуникативных навыков на уроках французского языка

1. Метод ролевых игр

Одним из самых эффективных методов формирования коммуникативных навыков является использование ролевых игр. В ходе таких занятий учащиеся погружаются в реальные или гипотетические ситуации, где они должны общаться на французском языке, вживаясь в различные роли. Например, учащиеся могут разыгрывать сценки из повседневной жизни, такие как покупка товара в магазине, заказ в ресторане или деловая встреча. Этот метод позволяет старшеклассникам не только практиковать разговорную речь, но и учиться реагировать на различные коммуникативные ситуации, разрабатывать навыки разрешения конфликтов и переговоров.

2. Метод проектов

Проектная деятельность является важным инструментом формирования коммуникативных навыков у старшеклассников. В ходе выполнения проектов учащиеся могут исследовать различные темы, связанные с культурой и обществом франкоязычных стран, разрабатывать презентации и работать в группах. Это способствует улучшению навыков работы в команде, развивает способность к

публичным выступлениям, а также повышает уверенность в использовании языка. Проектная работа может включать в себя как исследовательские, так и творческие задачи, что делает процесс обучения более интересным и динамичным.

3. Дебаты и обсуждения

Организация дебатов и обсуждений на французском языке является важной частью образовательного процесса. В ходе дебатов учащиеся учат себя аргументировать свою позицию, выслушивать мнение других, а также учат слушать и учитывать различные точки зрения. Это развивает критическое мышление и способствует глубокой проработке темы, а также позволяет старшеклассникам улучшать свои навыки убеждения и публичных выступлений.

4. Использование мультимедийных технологий

Мультимедийные технологии открывают дополнительные возможности для формирования коммуникативных навыков. Видео, аудио материалы, онлайн-курсы и языковые платформы позволяют учащимся получать новые знания в удобной и доступной форме. Важно, чтобы на уроках французского языка использовались не только традиционные учебники, но и разнообразные мультимедийные ресурсы, которые делают обучение более увлекательным и эффективным.

Мультимедийные материалы помогают развивать навыки восприятия на слух, а также улучшают способность к пониманию разных акцентов и диалектов французского языка.

Проблемы и трудности в процессе формирования коммуникативных навыков.

Несмотря на значительные преимущества использования различных методов, в процессе обучения французскому языку могут возникнуть определенные трудности. Одной из таких проблем является недостаток языковой практики. В условиях, когда учащиеся не имеют возможности общаться с носителями языка, необходимо создавать искусственную языковую среду с использованием различных активных методов, таких как ролевые игры, дискуссии и проектная деятельность.

Еще одной проблемой является не всегда высокая мотивация учащихся, особенно в старших классах, когда школьники уже начинают ориентироваться на экзамены и будущие поступления в университет. Для повышения мотивации важно, чтобы уроки французского языка были интересными, динамичными и связаны с реальной практикой общения на иностранном языке.

Заключение

Изучение французского языка в старших классах является важным этапом в развитии коммуникативных навыков учащихся. Применение разнообразных методов, таких как ролевые игры, проектная работа, дебаты и использование мультимедийных технологий, способствует эффективному развитию этих навыков и подготовке учащихся к реальному общению на французском языке. Тем не менее, для успешной реализации этих методов необходимо преодолевать проблемы, связанные с недостаточной практикой общения на языке и мотивацией учеников. Важно, чтобы преподавание французского языка было ориентировано на создание максимально реальной языковой среды и активное вовлечение учащихся в процесс обучения.

Дискурс является мощным инструментом формирования коммуникативных навыков у старшеклассников. Его использование в образовательном процессе способствует развитию критического мышления, улучшению навыков публичных выступлений, а также помогает старшеклассникам овладеть искусством ведения конструктивного общения и разрешения конфликтных ситуаций. Применение дискурса в учебном процессе открывает новые возможности для личностного и интеллектуального роста учащихся, что является важным этапом подготовки их к взрослой жизни.

References:

1. Бахтин, М. М. (1986). Эстетика словесного творчества. М.:Искусство.
2. Гиренок, В. С. (2009). Дискурс как форма общественного общения.
3. Де Соссюр, Ф. (2006). Курс общей лингвистики. М.: Прогресс.
4. Соловьев, В. В. (2011). Формирование коммуникативных навыков в школе. М.: Просвещение.
5. Гомес, П. (2013). Использование мультимедийных технологий в обучении иностранным языкам. М.: Академия. 3. Кузьмин, А. В. (2015). Коммуникативные технологии в образовании. М.: Академия.
6. Леви-Стросс, К. (2001). Структурализм и теория культуры. М.: Наука.
7. Соловьев, В. В. (2011). Формирование коммуникативных навыков в школе. М.: Просвещение.
8. Hayatova, N. (2023). Паралингвистические И Психолингвистические Методы КогнитивноЛингвистического Наблюдения И Психологического Анализа На Основе Лабораторных Результатов Французского Языка. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 42(42).
9. Hayatova, N. (2023). ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИЕ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 36(36).
10. Hayatova, N. (2023). МАРКИРОВАНИЕ ПАРАПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В ОБУЧЕНИИ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 36(36).
11. Хаятова, Н. И. (2022). дидактические, паралингвистические и психолингвистические подходы обучения французского языка. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(7), 321-328.